

Aprovechando al máximo el 'monte comunal' gracias a los sistemas agroforestales

Fuente: Antia Villada y Rosa Mosquera

Galicia cuenta con 600 mil hectáreas de un total de 3 millones de hectáreas bajo una titularidad tradicionalmente denominada 'Monte Veciñal en Man Común' (MVMC). Es un tipo de titularidad germánica en la que los terrenos son propiedad común (indivisible, inembargable, imprescriptible e inalienable) de los vecinos de un determinado lugar o parroquia, y la pierden una vez que abandonan el territorio asociado al monte vecinal en mano común. La mayoría de MVMC son masas forestales arboladas y de matorral que presentan un alto riesgo de incendios.

El MVMC de Carballo (Frió, Lugo, Galicia, NW España) es una comunidad que utiliza sus tierras comunales para algo más que 'solo uso forestal'. Está formado por más de 50 comuneros/familias. Alrededor de 270 ha de las 450 ha del MVMC se utilizan como sistema silvopastoral con caballos de raza autóctona gallega (30 animales) bajo la denominación de "Cabalo Pura Raza Gallega", otras 30 ha en la actualidad se destinan a la cría de la raza autóctona de cerdo "porco celta" (100 animales).

Desde el año 2008, esta propiedad ha diversificado su producción y ha pasado de tener principalmente plantaciones de pino (*Pinus radiata*, *P. pinaster* y *P. sylvestris*) a un esquema agroforestal más diverso, que incluye especies arbóreas frondosas autóctonas (abedules, castaños y cerezos) y foráneas (nogales) en combinación con la producción de carne (razas autóctonas de cerdos y caballos) y otros recursos complementarios como miel, setas y resina de pino. Los motivos principales por los que la comunidad de Carballo decidió comenzar una gestión silvopastoral del territorio son esencialmente de índole productivo, ambiental y social:

- aumentar y diversificar la producción
- reducir y controlar la biomasa (combustible vegetal del sotobosque) para prevenir los incendios forestales
- mejorar el paisaje y el valor estético del terreno
- lograr una mayor participación de la comunidad en la gestión diaria del territorio

Sistemas silvopastorales con razas autóctonas de porco celta y caballo gallego. Fuente: MVMC De Carballo

Como ya comentamos, tres usos productivos de este MVMC incluyen la obtención de resina de pino y la producción de setas y miel con certificados ecológicos (30 colmenas). Aunque el principal ingreso económico del MVMC de Carballo sigue proviniendo de las plantaciones de pinos, han logrado introducir usos agroforestales complementarios con rendimiento a corto plazo (ganancias anuales) y menores riesgos (principalmente, incendios). La implementación de la agroforestería también ha mejorado la gestión forestal, ya que las prácticas silvícolas y culturales como los desbroces, las podas y las claras se simplifican y abaratan. Esta gestión agroforestal también redundará en un aumento del valor de los productos forestales del MVMC de Carballo, que se obtienen a turnos más cortos y además este territorio ha sido el primero de la región en obtener la certificación PEFC y FSC. Sin embargo, una de sus principales preocupaciones actuales son los numerosos ataques de lobo a los caballos (algunos años incluso se han alcanzado tasas de mortalidad extremadamente altas, superando el 80% de los potros). La comunidad exige más apoyo de la administración y soluciones prácticas para ayudar a que el ganado del MVMC y los lobos coexistan.

Las decisiones sobre el manejo de la tierra se toman en asamblea y la comunidad no solo gestiona el terreno, los bosques y los animales, sino que también lleva a cabo actividades tradicionales, educativas y culturales (por ejemplo, eventos informativos, paseos, protección y promoción de sitios arqueológicos, un sistema tradicional de manejo de los caballos para marcar los jóvenes de cara a su venta para carne, conocido como 'rapa das bestas' que se realiza anualmente y atrae a más de 1,000 visitantes, etc.). El MVMC de Carballo también participa en varios proyectos de investigación como el proyecto AFINET (siendo uno de los miembros más activos de RAIN gallega) y varios grupos operativos: sobre gestión de biomasa forestal, sistemas agroforestales con *porco celta* y sobre la mejora de la coexistencia entre lobos y ganado. Para proteger a los cerdos de los lobos, han desarrollado un sistema automático que reúne a los animales por la noche, basado en estímulos sonoros y alimento (**ver video**). Actualmente están tratando de obtener fondos para desarrollar un sistema similar pero de tipo móvil (corral móvil) para mejorar la gestión del cerdo celta en sistemas extensivos.

Producción de miel y setas en los bosques del MVMC de Carballo. Fuente: MVMC de Carballo

'Rapa das bestas', la concentración de caballos (a la izquierda) y una nueva plantación de frondosas autóctonas como parte de la colaboración con WWF (a la derecha). Fuente: MVMC de Carballo

Para obtener más información sobre la visita al MVMC De Carballo:

Experiencias sostíbeis no monte galego (página 13). Recurso solo disponible en gallego:

<http://es.calameo.com/read/0043559614266878b85c1>

Artículo sobre el MVMC De Carballo (recurso disponible en gallego y castellano)

<http://www.campogalego.com/es/forestal-es/un-monte-que-produce-mas-que-madera/>

Vídeo del sistema automatizado que reúne a los porcinos celtas:

https://www.lavozdeg Galicia.es/noticia/lugo/friol/2015/07/05/vecinos-friol-crian-carballo-105-cerdos-celtas-monte-comunal/0003_201507L5C7996.htm